

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ:
пропозиції Інституту професійної освіти
НАПН України з підготовки проєктів
національної програми «Розвиток системи
освіти» (2022)

Валентина Радкевич,
доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України,
директор Інституту професійної освіти НАПН України

Київ – 2022

ЗМІСТ

1. Розпорядження НАПН України щодо плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України (№ 68-Р від 28.07.2022 р.)	3
2. Лист директора Інституту професійної освіти до науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України про врахування пропозицій наукової установи (№ 02-15/209 від 10.08.2022 р.)	4
3. Пропозиції ІПО НАПН України до Плану відновлення України (Комітет № 2. Група «Освіта і наука»)	5
4. Пропозиції ІПО НАПН України до Плану відновлення України. Ідея: Створення ефективної системи професійної освіти.....	25
5. Пропозиції ІПО НАПН України до Плану відновлення України (Розділ «Наука»).....	29
6. Включення пропозицій ІПО НАПН України до Плану відновлення України.....	31

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 серпня 2022

Київ

№ 68-Р

**Академікам-секретарям відділень,
керівникам наукових установ
НАПН України**

**Щодо плану заходів з післявоєнного
відновлення та розвитку України**

Національна рада з відновлення України від наслідків війни відповідно до Указу Президента від 21 квітня 2022 р. № 266/2022 в рамках 24 робочих груп розробила План заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, перелік пропозицій щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди. З проектами розділів плану відновлення по групах можна ознайомитись за посиланням: <https://bit.ly/3zCcVQE>.

Вченим НАПН України необхідно до **10 серпня 2022 р.** надати зауваження та пропозиції до проектів розділів Плану науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України на паперовому носії та на електронну адресу olha.vashulenko@gmail.com згідно з додатком.

Додаток на 1 с.

Президент НАПН України

Василь КРЕМЕНЬ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
(ІПО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-сайт: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Від 10.08.2022 р. № 02-15/209
На № 68-Р від 28.07.2022 р.

**Науково-організаційний відділ апарату
Президії НАПН України**

На виконання розпорядження НАПН України № 68-Р від 28 липня 2022 р. повідомляємо, що робочою групою «Освіта і наука» Національної ради з відновлення України від наслідків війни всі пропозиції Інституту професійної освіти НАПН України враховано і відображено у Проекті Плану відновлення України в національних проєктах за сферами «Освіта і наука 2032», а саме: Проекті 6: Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти, та Проекті 16: Ефективна мережа закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки)

Директор ІПО НАПН України

Валентина РАДКЕВИЧ

Єршова Л.М. 0967405488

12 травня 2022 р.

ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ

Комітет № 2

Група «Освіта і наука»

УМОВИ:

1. Всі розділи Плану відновлення взаємопов'язані та заповнюються для кожної обраної сфери в межах напрямку. Для цього, необхідно визначити **перелік сфер аналізу**, щодо яких надалі будуть надаватися пропозиції. Інформація щодо кожної сфери аналізу наводиться в першому розділі запропонованого шаблону. Надалі по кожній сфері визначається **перелік проблем** (може бути декілька), для кожної проблеми - **перелік завдань** (може бути декілька), а для кожного завдання - **перелік проєктів** (один або декілька пов'язаних). Таким чином, для кожної визначеної сфери аналізу має бути сформований окремий файл, які надалі будуть зведені в єдиний План.
2. Слід уникати формулювання проблеми без визначених цілей і завдань для її подолання. І навпаки, не повинно бути відособлених завдань не пов'язаних із проблемою, цілями та без розуміння яких результатів необхідно досягти і в які терміни.
3. Кожен розділ плану заповнюється за принципом пріоритетності (тобто проблеми в межах кожної сфери мають бути пріоритетовані).
4. Одна проблема може існувати в різних аспектах в декількох етапах і завдання мають бути узгодженими. По багатьох проблемах буде крос-секторальна специфіка. Ця специфіка має бути визначена вже в розділі 2 ("Зв'язок з іншими напрямами"), і після цього всі відповідні експерти зможуть відпрацювати певну проблему в різних завданнях в межах своєї специфіки.

Сфера аналізу (окремої складової) в межах напрямку

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Освіта і наука»

Вплив війни на визначену сферу аналізу:	
1) Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери)	запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості; високий рівень безробіття; значний відтік кадрів за кордон; дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці
2) Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери)	створення ефективної мережі професійних коледжів та здійснення інноваційного науково-методичного супроводу їх діяльності, розроблення сучасних професійних та освітніх стандартів, модернізація освітніх програм підготовки педагога професійного навчання
3) Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери)	застаріле законодавство у сфері професійної освіти; відсутнє законодавство щодо впровадження повноцінної дуальної форми здобуття освіти; недосконалість освітніх програм підготовки педагогів професійного навчання; недостатні умови для формування в закладах освіти підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої, екологічної, енергоефективної, громадянської компетентностей випускників; недосконалість профорієнтаційна робота з учнівською молоддю; недосконалість система управління закладами професійної освіти; низька мотивація соціальних партнерів до участі в модернізації професійної освіти

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Освіта і наука» в обраній сфері:

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми:

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
<p>1) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: <i>невідповідність якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти сучасним потребам економіки і суспільства</i></p>			
Ціль 1. Створення ефективної системи професійної освіти	Вивчення стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (червень, 2022 р.)	Створення мережі професійних коледжів на основі об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2023)	Забезпечення ефективного функціонування новоствореної системи професійної освіти (2026-2032)
Ціль 2. Розроблення й упровадження сучасних професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	Аналіз наявності професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання (грудень, 2022)	Розроблення нових, оновлення діючих професійних та освітніх стандартів підготовки підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання (2023)	Запровадження механізмів системного оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців та сучасних педагогів

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
			професійного навчання (2024-2026)
Ціль 3. Створення/модернізація освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти з урахуванням завдань нової системи професійної освіти України	Аналіз освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання відповідно до завдань створення ефективної системи професійної освіти України (грудень, 2022)	Модернізація освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання з урахуванням європейського досвіду (2023-2025)	Створення системи науково-методичного супроводу вдосконалення освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти (2026-2027)
Ціль 4. Створення якісного науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням вітчизняних і світових техніко-технологічних змін	Підготовка рекомендацій щодо розроблення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів (грудень, 2022)	Розроблення і впровадження сучасного науково-методичного забезпечення діяльності	Безперервне вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
		професійних коледжів (2023-2025)	вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві (2026-2032)
Термін виконання в межах етапу	До кінця 2022 р.	2023-2025	2026-2032
Ризики досягнення цілі 1 “Створення ефективною системи професійної освіти”	Поверхневий аналіз стану мережі закладів професійної освіти	Гальмування процесу створення мережі професійних коледжів; нераціональне об’єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	Неефективне функціонування новоствореної системи професійної освіти
Ризики досягнення цілі 2 “Розроблення й упровадження сучасних професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання”	Поверхневий аналіз наявності і змісту професійних та освітніх стандартів	Неврахування розробниками професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів	Невідповідність розроблених професійних та освітніх стандартів очікуванням педагогів і роботодавців

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
		професійного навчання потреб ринку праці і техніко-технологічних змін на виробництві	
<p>Ризики досягнення цілі 3 “Створення/модернізація освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти з урахуванням завдань нової системи професійної освіти України”</p>	Поверхневий аналіз змісту освітніх програм	Виявлення формального підходу до процесу оновлення/модернізації освітніх програм	Відсутність очікуваного педагогічного і соціально-економічного ефекту від реалізації діючих освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання
<p>Ризики досягнення цілі 4 “Створення якісного науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві”</p>	Несвоєчасна підготовка рекомендацій щодо розроблення науково-методичного	Неякісний зміст та несвоєчасне впровадження розробленого науково-методичного	Несистематичне вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
	забезпечення діяльності професійних коледжів	забезпечення у діяльності професійних коледжів	професійних коледжів і неврахування вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві
<p>Вимірюваний показник досягнення цілі 1 “Створення ефективної системи професійної освіти”</p>	<p>Розроблення та ухвалення Закону України “Про професійну освіту”.</p> <p>Розроблення Концепції розвитку професійної освіти України на 2023-2032 рр.</p> <p>Затвердження Положення про професійний коледж.</p> <p>Наявність об’єктивних даних про стан мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, відображених у відповідних інформаційно-аналітичних матеріалах</p>	<p>Методичні рекомендації щодо об’єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.</p> <p>Функціонування ефективної мережі професійних коледжів, що задовольняє потреби вітчизняної економіки, ринку праці і здобувачів освіти</p>	<p>Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти (наявність швидкісного інтернету, кількість комп’ютерних класів тощо); відсоток працевлаштування випускників; задоволеність роботодавців якістю підготовки випускників (результати опитувань; результати моніторингу сайтів пошуку роботи); відсоток трудової</p>

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
			міграції з України; дефіцит кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці (у відсотках)
Вимірюваний показник досягнення цілі 2 “Розроблення й упровадження сучасних професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання”	Об’єктивні дані про наявність професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання, оприлюднені в інформаційно-аналітичних матеріалах	Наявність професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання, затребуваних новою системою професійної освіти	Наявність методичних рекомендацій щодо системного впровадження та оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання у практичній діяльності професійних коледжів і закладів вищої освіти
Вимірюваний показник досягнення цілі 3 “Створення/модернізація освітніх програм	Об’єктивні дані про відповідність змісту	Наявність освітніх програм підготовки	Наявність ефективного науково-методичного

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти з урахуванням завдань нової системи професійної освіти України”	освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання завданням створення ефективної системи професійної освіти України, викладені у відповідних інформаційно-аналітичних матеріалах	кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання, модернізованих з урахуванням європейського досвіду	супроводу закладів освіти з удосконалення освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання
Вимірюваний показник досягнення цілі 4 “Створення якісного науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві”	Наявність рекомендацій щодо розроблення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів	Наявність педагогічних інновацій (концепції, педагогічні й методичні системи, моделі, методики, технології тощо); наукова, навчальна, виробничо-практична, довідкова продукція для забезпечення	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану впровадження науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів та врахування вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі:	Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року	Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року	Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
		ефективної діяльності професійних коледжів	
Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для досягнення цілі			
Зв'язок цілі з іншими напрямками			

2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми:

п/п	Назва програмного документу	Поточний стан
1	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	
2	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо наявності професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання	
3	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо відповідності змісту освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання завданням створення ефективною системи професійної освіти України	

4	Рекомендації щодо розроблення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів	
5	Методичні рекомендації щодо об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	
6	Оновлені професійні та освітні стандарти підготовки підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання	
7	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо використання європейського досвіду модернізації освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання	
8	Освітні програми підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання, модернізовані з урахуванням європейського досвіду	
9	Педагогічні інновації (концепції, педагогічні й методичні системи, моделі, методики, технології тощо);	
10	Наукова, навчальна, виробничо-практична, довідкова продукція для забезпечення ефективної діяльності професійних коледжів	

11	Закон України “Про професійну освіту”	
12	Концепція розвитку професійної освіти України на 2023-2032 рр.	
13	Положення про професійний коледж	
14	Методичні рекомендації щодо системного оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагога професійного навчання	
15	Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів та врахування вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві	

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі)

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
Ціль 1 «Створення ефективної системи професійної освіти»			
Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року			
1	Завдання 1. Ухвалити Закон України “Про професійну освіту”	грудень 2022 р.	

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
2	Завдання 2. Вивчити стан мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	червень, 2022 р.	
3	Завдання 3. Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	червень, 2022 грудень, 2022	
4	Завдання 4. Розробити Концепцію розвитку професійної освіти України на 2023-2032 рр.	грудень, 2022	
5	Завдання 5. Розробити і затвердити Положення про професійний коледж	грудень, 2022	
Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року			
5	Завдання 1. Розробити методичні рекомендації щодо об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	травень, 2023	
6	Завдання 2. Створити мережу професійних коледжів на основі об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової	Грудень, 2025	

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
	передвищої освіти, яка б задовольняла потреби вітчизняної економіки, ринку праці і здобувачів освіти		
Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року			
7	Завдання 1. Забезпечувати державну підтримку ефективного функціонування новоствореної системи професійної освіти в системі освіти України	2026-2032	
8	Завдання 2. Розвивати державно-приватне партнерство в системі професійної освіти України	2026-2032	
Ціль 2 «Розроблення й упровадження сучасних професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання»			
Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року			
1	Завдання 1. Проаналізувати наявність професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання	вересень, 2022	
2	Завдання 2. Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо наявності професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	грудень, 2022	

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року			
3	Завдання 1. Створити робочі групи з оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання, організувати їх діяльність	2023	
4	Завдання 2. Затвердити оновлені професійні та освітні стандарти підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	січень, 2023	
5	Завдання 4. Упровадити оновлені професійні та освітні стандарти підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання у практику закладів професійної та вищої освіти	лютий 2023 – грудень 2025	
Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року			
6	Завдання 1. Розробити методичні рекомендації щодо системного оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	2026	
7	Завдання 2. Забезпечити впровадження методичних рекомендацій щодо системного оновлення професійних та освітніх стандартів підготовки	2027-2032	

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
	кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання у практику закладів професійної та вищої освіти		
Ціль 3. Створення/модернізація освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти з урахуванням завдань нової системи професійної освіти України			
Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року			
1	Завдання 1. Проаналізувати освітні програми підготовки кваліфікованих фахівців та педагогів професійного навчання, з'ясувати відповідність їх змісту завданням створення нової системи професійної освіти України	вересень, 2022	
2	Завдання 2. Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо відповідності змісту освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання завданням створення нової системи професійної освіти України	Грудень, 2022	
Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року			

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
3	Завдання 1. Вивчити європейський досвід модернізації освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	Вересень 2023	
4	Завдання 2. Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо використання європейського досвіду модернізації освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	Грудень 2023	
5	Завдання 3. Сприяти впровадженню європейського досвіду модернізації освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання у практичну діяльність закладів освіти	2024-2025	
Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року			
6	Завдання 1. Забезпечити ефективний науково-методичний супровід закладів освіти з удосконалення освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців і педагогів професійного навчання	2026-2027	
Ціль 4. «Створення якісного науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві»			

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року			
1	Завдання 1. Підготувати рекомендації щодо розроблення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів	Грудень, 2022	
Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року			
2	Завдання 1. Забезпечити розроблення педагогічних інновацій (концепції, педагогічні й методичні системи, моделі, методики, технології тощо) для забезпечення ефективної діяльності професійних коледжів	2023-2025	
3	Завдання 2. Підготувати та оприлюднити наукову, навчальну, виробничо-практичну, довідкову продукцію для забезпечення ефективної діяльності професійних коледжів	2023-2025	
Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року			
4	Завдання 1. Організувати безперервне вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів з урахуванням вітчизняних і світових техніко-технологічних на виробництві	2026-2032	

п/п	Опис завдання по досягненню цілі	Граничний термін виконання завдання	Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем
5	Завдання 2. Підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану впровадження науково-методичного забезпечення діяльності професійних коледжів та врахування вітчизняних і світових техніко-технологічних змін на виробництві	Щорічно	

Якщо для визначеної цілі не визначені конкретні завдання, то виконавець не знатиме що робити далі аби її досягти.

Експерти мають аналізувати всі запропоновані завдання аби уникнути ситуації, коли одне завдання суперечить іншому.

1. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання)

Опис проекту до завдання № з підпункту 2.3	Обґрунтування необхідності проекту	Якісні показники виконання проекту	Економічний ефект (вплив на ВВП, бюджет, зайнятість тощо)	Головний відповідальний орган державної влади	Орієнтовна потреба у фінансуванні (млн. грн)	Пропоновані джерела фінансування	Необхідне нормативно-правове забезпечення	Суміжна сфера регулювання права ЄС (загальний коментар)

Опис проекту – це пояснення цілей проекту, який реалізується з метою здійснення вкладу у досягнення цілей політики та конкретного завдання/завдань.

Обґрунтування – це пояснення того, яким саме чином реалізація проекту наблизить досягнення відповідної цілі. Обґрунтування повинно містити числовий та/або змістовний **опис позитивного впливу реалізації пропозиції** на досягнення цілі.

Пропоновані джерела фінансування – джерела, з яких пропонується фінансувати реалізацію пропозиції з урахуванням її специфіки. Джерела фінансування вказуються з урахуванням градації імовірності отримання фінансування (тобто першим необхідно вказати те джерело, з якого найбільш імовірно отримати фінансування). За наявної інформації, вказувати очікуваний/приблизний обсяг фінансування від кожного джерела фінансування. Джерелами фінансування можуть бути:

- кошти державного бюджету;
- кошти місцевих бюджетів;
- кошти новостворених спеціалізованих фондів, зокрема Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд підтримки малого та середнього бізнесу, Фонд обслуговування та погашення державного боргу;
- позики міжнародних фінансових організацій, зокрема МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KfW (Кредитної Установи для Відбудови) тощо;
- кошти міжнародної технічної допомоги (МТД) - вказувати діючі проекти МТД, якщо такі діють, та потенційні;
- благодійна допомога;
- кошти, залучені з інших джерел, не заборонених законодавством (вказати які).

3. Необхідне нормативно-правове забезпечення

п/п	Назва НПА до завдання N з підпункту 2.3	Зміст розробки/ змін НПА	Орган державної влади, відповідальний за розробку/ змін НПА	Термін розробки	Гранична дата набрання чинності
1	Закон України “Про професійну освіту”		Верховна Рада України	2022	Грудень, 2022
2	Концепція розвитку професійної освіти України на 2023-2032 рр.		Директорат професійної освіти МОН України, Інститут професійної освіти НАПН України	2022	Грудень, 2022
3	Положення про професійний коледж		Директорат професійної освіти МОН України, Інститут професійної освіти НАПН України	2022	Грудень, 2022

РОБОЧА ГРУПА: "Освіта і наука"

ІДЕЯ № Створення ефективної системи професійної освіти

№	Необхідні кроки та зміни для системної реалізації ідеї - опис та загальна сутність	Виклики для реалізації	Проблеми, що вирішує	Результати
1	Вивчення стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (червень, 2022 р.)	Запит суспільства та економіки воєнного часу на систему професійної освіти нової якості	Обмежені можливості щодо отримання повної інформації про внутрішньо переміщені заклади освіти та ті, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Поверхневий аналіз стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	Отримання об'єктивних даних про стан мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у кожному регіоні України. Розроблення та ухвалення Закону України "Про професійну освіту". Розроблення Концепції розвитку професійної освіти України на 2023-2032 рр. Затвердження Положення про професійний коледж.

Створення мережі професійних коледжів на основі об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2023-2023)

Високі темпи технологізації, екологізації, цифровізації виробництва, що зумовлюють попит на заклади професійної освіти з високотехнологічною матеріально-технічною базою та розвинутою інфраструктурою

Гальмування процесу створення мережі професійних коледжів керівниками закладів фахової передвищої освіти

Методичні рекомендації щодо об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
Функціонування ефективної мережі професійних коледжів, що задовольняє потреби вітчизняної економіки, ринку праці і здобувачів освіти

3	<p>Забезпечення ефективного функціонування новоствореної системи професійної освіти (2026-2032)</p>	<p>Інтеграція системи вітчизняної професійної освіти в європейський освітній простір</p>	<p>Неефективне функціонування новоствореної системи професійної освіти</p>	<p>Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти (наявність швидкісного інтернету, кількість комп'ютерних класів тощо); відсоток працевлаштування випускників; задоволеність роботодавців якістю підготовки випускників (результати опитувань; результати моніторингу сайтів пошуку роботи); відсоток трудової міграції з України; дефіцит кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці (у відсотках)</p>
---	---	--	--	--

26 травня 2022 року

Пропозиції ІПО НАПН України до Програми відновлення України (Розділ «Наука»),
п.С.11 Система управління, фінансування та оцінювання якості галузевої наукової і науково-технічної діяльності не відповідає потребам та викликам, а також призводить до недостатнього наукового і технологічного рівня відповідних результатів та неможливості їх застосувати на практиці

Проблема (проблеми), на вирішення яких спрямована ідея	Суть ідеї (без надмірної деталізації, але достатньо, щоб було ясно, чому/як ідея вирішує проблему)
С.11	
Відсутність Національної наукометричної бази України, ускладнені механізми переатестації вітчизняних фахових наукових періодичних видань, неврегульованість питань фінансового забезпечення функціонування фахових видань України	<p>Залучити НАПН України до створення Національної наукометричної бази України.</p> <p>До введення в дію Національної наукометричної бази України визначити чіткий перелік міжнародних наукових баз (окрім S та WoS), представлення в яких статей українських дослідників давало би змогу отримувати вчені звання.</p> <p>Урівняти критеріальну вагомість публікацій українських учених у вітчизняних фахових виданнях (категорія Б) та виданнях, віднесених до наукометричних баз S та WoS.</p> <p>Розробити пакет нормативних документів, які б урегульовували питання фінансової діяльності наукових фахових журналів.</p>
Відсутність окремих бюджетних асигнувань щодо стимулювання міжнародної наукової активності вітчизняних науковців (міжнародні стажування, публікаційна активність у журналах Scopus та	<p>Передбачити в бюджетах наукових установ асигнування на стимулювання публікаційної активності наукових співробітників у міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS.</p> <p>Розробити прозорі механізми отримання науковцями коштів для публікації результатів наукових досліджень у журналах, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS (щонайменше на одну колективну статтю від лабораторії за результатами проведеного наукового дослідження).</p>

<p>WoS, участь у міжнародних конференціях). Невисокий відсоток статей науковців НАПН України у міжнародних науково-метричних базах Scopus та WoS</p>	
<p>Незначний відсоток молоді серед наукового складу НАПН України</p>	<p>Збільшити обсяг фінансування молодіжних грантів і проєктів. Розробити прозорі й відкриті механізми участі молодих дослідників у відповідних конкурсах. Створити міжінститутські молодіжні дослідницькі групи. Виділяти кошти для участі молодих учених у наукових конференціях, форумах, закордонних стажуваннях.</p>
<p>Відсутність фінансового та організаційно-структурного забезпечення цифровізації наукової діяльності</p>	<p>Укладання угоди про співпрацю між НАПН України та асоціацією CrossRef для отримання міжнародного цифрового ідентифікатора DOI з єдиним академічним префіксом, який зможуть безкоштовно використовувати всі наукові установи НАПН України для присвоєння своїм друкованим виданням, періодичним виданням та авторським статтям. Це сприятиме розбудові електронної інфраструктури та взаємної цитованості наукових публікацій, популяризуватиме через префікс індексу DOI безпосередньо НАПН України (а не лише певну її установу) та зекономить кошти наукових установ, змушених щороку сплачувати асоціації CrossRef членський внесок та оплату кожного наданого нею індексу.</p>
<p>Відсутність процедури і механізмів вимірювання ефективності та практичного значення результатів НД</p>	<p>Створити підрозділ з подвійними підпорядкуванням (НАПН України та МОН України) з <i>моніторингу ефективності наукових результатів</i> (для вдосконалення процедури впровадження результатів наукових досліджень розроблення методик визначення соціального, економічного, практичного ефекту, проведення системного моніторингу якості упровадження результатів наукових досліджень тощо</p>

Національна рада з відновлення України
від наслідків війни

Проект Плану відновлення України

Матеріали робочої групи «Освіта і наука»

Листопад 2022

ПРОЕКТ

ЗМІСТ	
Ключові виклики «Освіта і наука»	3
Ключові можливості «Освіта і наука»	3
Ключові обмеження «Освіта і наука»	5
Стратегічні кроки для підвищення якості освіти і науки і синхронізації з освітнім та дослідницьким простором Європейського Союзу	7
НАЦІОНАЛЬНІ ТОП ПРОЄКТИ «ОСВІТА І НАУКА» 2032	9
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЗА СФЕРАМИ «ОСВІТА І НАУКА» 2032	10
ВСТУП: Сприяння розвитку людського потенціалу, науки та інновацій	14
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА	24
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Дошкільна освіта»	24
2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Дошкільна освіта» в обраній сфері:	24
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА	52
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Загальна середня освіта»:	52
2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Загальна середня освіта» в обраній сфері:	53
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА	115
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Позашкільна освіта»	115
2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Позашкільна освіта» в обраній сфері:	115
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА	130
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Професійна освіта»:	130
2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Професійна освіта» в обраній сфері	130
ВИЩА ОСВІТА	145
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Вища освіта»	145

<https://recovery.gov.ua/>

Проекти нацпрограми

Розвиток системи освіти

SUN. School for the Ukrainian Nation - Державна дистанційна школа в форматі Uber

Відновлення та модернізація наукової інфраструктури України спрямований на подолання не лише проблеми руйнування значної частини наукової інфраструктури, але й її модернізації до сучасних стандартів світової науки

Встановлення швидкобудівних тимчасових споруд у районах з великою кількістю переміщених дітей

Дошкільна освіта у альтернативній формі (home-based center)

✓ Ефективна мережа закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки

Ефективна система дошкілля

✓ Єдина система професійної освіти Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти